

Research Article

Menilai Keberkesanan Kit Litar Elektrik *Interactive Ez Circuit* sebagai Bahan Bantu Mengajar Pendidikan STEM

Ily Nadia Abdul Rahman^{1,*}, and Asiah Yunos²¹ g-42340499@moe-dl.edu.my; ORCID ID (<https://orcid.org/0009-0008-0864-9265>)

* Correspondence: g-42340499@moe-dl.edu.my

Abstrak: Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menguji keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar (bbm) interaktif *Interactive Ez Circuit* bagi meningkatkan pemahaman dan keterlibatan murid. Kit ini dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang *hands-on* dan visual, yang dapat meningkatkan pemahaman konsep elektronik dan elektrik Pendidikan STEM. Dalam situasi semasa, murid sering kali menghadapi kesukaran dalam memahami konsep-konsep abstrak seperti litar elektrik yang sedia ada di makmal sains. Oleh itu, penggunaan bahan bantu visual dan interaktif dapat membantu mengurangkan jurang ini dengan memberi peluang murid menyusun dan menguji litar mereka sendiri. Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Rendah Methodist Pelabuhan Klang, Selangor melibatkan seramai 10 sampel murid dan 2 sampel guru. Data kajian dalam bentuk soal selidik, temuramah dan pemerhatian mengenai perubahan dalam pemahaman mereka serta kepuasan mereka terhadap pembelajaran menggunakan kit tersebut. Dapatan telah dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif dan perisian MS Excel. Kajian keberkesanan juga mengukur peningkatan prestasi pelajar dalam penilaian berkaitan konsep litar elektrik sebelum dan selepas penggunaan kit. Hasil kajian ini mendapati *Interactive Ez Circuit* telah menyumbang kepada peningkatan pemahaman kepada proses pengajaran dan pembelajaran murid.

Kata kunci: Alat bantu mengajar interaksi, STEM, Litar elektrik

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Bahan bantu mengajar yang interaktif seperti kit elektronik, simulasi komputer, dan aplikasi pendidikan membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan, meningkatkan minat murid terhadap subjek STEM. Bahan ini menggalakkan murid untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui eksperimen, permainan, dan aktiviti *hands-on* yang memerlukan mereka untuk berfikir secara kritikal dan menyelesaikan masalah.

Dalam subjek STEM, banyak konsep yang abstrak dan sukar difahami tanpa bantuan visual atau demonstrasi. Bahan bantu mengajar yang inovatif seperti animasi 3D, simulasi, dan model interaktif membantu murid untuk memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik. Justeru, bahan bantu yang interaktif membolehkan mereka meneroka dan memahami konsep dengan menyelesaikan masalah dunia sebenar, yang menjadikan pembelajaran lebih relevan dan praktikal.

Bahan bantu mengajar yang inovatif juga dapat membantu guru untuk menyampaikan kandungan dengan lebih efisien, mengurangkan masa yang diperlukan untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Alat ini memberi guru pelbagai sumber dan kaedah untuk menyampaikan pelajaran, sesuai dengan pelbagai gaya pembelajaran pelajar.

Secara keseluruhan, bahan bantu mengajar yang interaktif dan inovatif adalah penting untuk menjadikan pembelajaran STEM lebih berkesan, menarik, dan relevan dengan keperluan dunia masa kini dan masa hadapan.

1.2 Pernyataan Masalah

Pemahaman konsep di dalam sesuatu topik yang diajar terutama subjek Sains adalah sesuatu yang penting. Didapati, pengajaran konsep litar elektrik secara konvensional yang terdapat di Bilik Sains SK Methodist Pelabuhan Klang sering menghadapi beberapa masalah yang boleh menghalang pemahaman murid dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa masalah utama:

1.2.1 Kesukaran Memahami Konsep Topik

Konsep seperti voltan, arus elektrik, dan rintangan adalah terma yang sukar difahami oleh murid, terutama apabila dijelaskan melalui teori dan formula sahaja tanpa bantuan visual atau praktikal. Mereka sering keliru antara konsep-konsep yang saling berkaitan, seperti perbezaan antara voltan dan arus, atau fungsi komponen dalam litar elektrik.

1.2.2 Keterbatasan Bahan Bantu Mengajar

Dalam pengajaran tradisional, peluang untuk melibatkan murid dalam eksperimen praktikal sering terhad disebabkan oleh kekurangan alat atau peralatan makmal yang mencukupi. Murid terpaksa dibahagikan mengikut kumpulan yang terdiri dari empat ke lima orang murid untuk melaksanakan suatu eksperimen.

1.2.3 Kesulitan dalam Penilaian Kemajuan Pelajar

Ujian bertulis atau ujian teori semata-mata mungkin tidak dapat menilai sejauh mana murid benar-benar memahami konsep litar elektrik. Penilaian yang tidak merangkumi aspek praktikal atau hands-on mungkin tidak dapat mengenalpasti kelemahan dalam membina dan memahami litar secara praktikal.

Masalah-masalah ini menekankan keperluan untuk pendekatan pengajaran yang lebih interaktif, inovatif, dan berpusatkan pelajar dalam pendidikan STEM, khususnya dalam topik litar elektrik. Oleh itu, bahan bantu mengajar seperti KIT Litar Elektrik *Interactive EZ Circuit* diharapkan dapat membantu mengatasi banyak masalah ini dengan menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan menarik.

1.3 Objektif Kajian

Beberapa objektif telah dikenalpasti yang perlu dicapai dalam kajian ini, antaranya:

- Menilai keberkesanan Kit Litar Elektrik *Interactive Ez Circuit* dalam meningkatkan pemahaman pelajar terhadap konsep litar elektrik.
- Menentukan kesan penggunaan kit ini terhadap motivasi dan keterlibatan pelajar dalam pembelajaran STEM.

- Mengkaji tahap kepuasan guru terhadap penggunaan alat ini sebagai alat bantu mengajar.

2. KAJIAN LITERATUR

Terdapat banyak kajian telah dijalankan membuktikan bahawa penggunaan alat bantu mengajar telah berjaya mempertingkatkan kefahaman dan prestasi murid. Menurut Zainal Azir (2017) dan Siti (2018), penggunaan ABM dapat meningkatkan kefahaman murid dan memudahkan murid untuk belajar serta menerima maklumat dari guru secara optimal. Kini, strategi pengajaran sudah banyak berubah berbeza dengan beberapa dekad yang lalu. Siti (2018) juga menyatakan bahawa murid sebenarnya lebih tertarik kepada pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan berbeza dengan kaedah konvensional yang hanya berpaksikan kepada guru sahaja. Antara transformasi yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan multimedia sebagai alat bahan bantu mengajar. Penggunaan elemen multimedia seperti video, audio, teks, animasi, grafik yang interaktif berupaya merangsang minat pelajar untuk mengikuti PdcP (Ibrahim, 2013; Basiron, 2012).

Antara ciri yang membawa kepada bahan bantu mengajar yang berkesan dalam pengajaran adalah inisiatif guru menggunakan segala bahan dan sumber yang tersedia. Namun begitu kekangan sumber untuk mempelbagaikan bahan bantu mengajar di institusi pendidikan berupaya mempengaruhi proses pembelajaran. Kajian Mahidi (2011), dan Jasmi et al. (2011) telah mendapati guru tidak dapat menggunakan bahan bantu mengajar secara optimum kerana kekurangan sumber dalam mendapatkan bahan tersebut. Keadaan lebih membimbangkan apabila pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan gagal menarik perhatian dan minat murid untuk belajar. Ini berlaku apabila pengajaran dan pembelajaran terpaksa menggunakan kaedah tradisional sepenuhnya tanpa mengambil kira kesesuaian kepada pelajar.

3. METODOLOGI KAJIAN

3.1 Soal selidik

Kajian ini dijalankan dengan rekabentuk kuantitatif di mana data bagi kajian ini dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada responden yang terdiri daripada 10 murid dan 2 guru Sains SK Methodist Pelabuhan Klang. Menurut Sekaran (2003) data yang dikumpulkan melalui kaedah soal selidik merupakan kaedah yang efisien dalam mekanisme kutipan data. Manakala kajian kualitatif yang melibatkan pemerhatian untuk mendapatkan maklum balas tentang penggunaan kit ini.

Borang soal selidik ini diajukan kepada murid dan guru menggunakan borang soal selidik. Penggunaan kaedah ini telah dipilih oleh penyelidik sebagai platform edaran borang soal selidik kerana lebih mudah dan pantas.

Struktur borang soal selidik ini terbahagi kepada empat (4) bahagian:

- Bahagian 1: Demografi Responden
- Bahagian 2 Penilaian Penggunaan Kit
- Bahagian 3 Penilaian Impak Pembelajaran
- Bahagian 4: Maklum Balas/Cadangan

3.2 Pemerhatian dan temubual

Kajian secara eksperimen ini melibatkan sepuluh orang murid yang menggunakan kaedah pengajaran konvensional dan kemudiannya murid yang sama menggunakan KIT *Ez Circuit*. Mereka telah melaksanakan tugas yang diberikan, dan masa untuk menyiapkan tugas dicatat.

4. DAPATAN KAJIAN

Berdasarkan maklum balas daripada guru melalui soal selidik yang diedarkan tentang penggunaan dan keberkesanan kit ini didapati responden amat bersetuju bahawa *Interactive Ez-Circuit* adalah bahan bantu mengajar yang amat membantu proses PdcP. Alat ini juga berkesan dalam membantu memberi kefahaman kepada murid seperti yang ditunjukkan pada Jadual 1 dan 2.

Jadual 1. Penilaian Penggunaan Kit

BIL.	ITEM	DAPATAN
1.	Sejauh mana anda setuju bahawa kit <i>Interactive EZ-Circuit</i> dapat membantu dalam memahami konsep litar elektrik?	90% setuju & sangat bersetuju
2.	Adakah anda mendapati kit ini mudah untuk digunakan dalam sesi pengajaran?	88% setuju & sangat bersetuju
3.	Sejauh mana anda setuju bahawa kit ini meningkatkan minat pelajar dalam belajar tentang litar elektrik?	89% setuju & sangat bersetuju
4.	Komponen kit yang dihasilkan menggunakan teknologi pencetakan 3D.	68% setuju & sangat bersetuju

Jadual 2. Penilaian Impak Pembelajaran

BIL.	ITEM	DAPATAN
1.	Adakah pelajar menunjukkan peningkatan dalam pemahaman konsep litar elektrik selepas menggunakan kit ini?	78% banyak & sangat banyak
2.	Adakah kit ini penggunaan kit ini memberi kemudahan dalam aktiviti praktikal di bilik darjah?	80% banyak & sangat banyak
3.	Adakah kit ini membantu dalam menjelaskan konsep yang sukar difahami oleh pelajar?	70% banyak & sangat banyak
4.	Secara keseluruhan, adakah kit <i>Interactive EZ-Circuit</i> ini berkesan dalam meningkatkan proses pembelajaran tentang litar elektrik?	73% banyak & sangat banyak
5.	Adakah anda akan mengesyorkan penggunaan kit ini kepada rakan sekerja atau institusi lain?	77% banyak & sangat banyak

Pelajar yang menggunakan bahan bantu mengajar Kaedah *Interactive Ez Circuit* juga menunjukkan peningkatan dalam kefahaman apabila mengambil masa yang lebih singkat berbanding dengan menggunakan alat bantu mengajar konvensional seperti yang ditunjukkan pada Jadual 3.

Jadual 3. Perbandingan masa yang diambil untuk melaksanakan tugas menggunakan kaedah tradisional dan Kaedah *Interactive Ez Circuit*

	Responden	Kaedah konvensional	Kaedah <i>Interactive Ez Circuit</i>
		Masa Diambil (Minit)	Masa Diambil (Minit)
Eksperimen Membina Litar Selari	Murid 1	Tidak berjaya menyiapkan	4 minit 10 saat
	Murid 2	6 minit 45 saat	2 minit 40 saat
	Murid 3	5 minit 15 saat	2 minit 15 saat
	Murid 4	tidak berjaya menyiapkan	2 minit 50 saat
	Murid 5	7 minit 20 saat	1 minit 45 saat
	Murid 6	3 minit 35 saat	2 minit 5 saat
	Murid 7	12 minit 5 minit	3 minit 20 saat
	Murid 8	tidak berjaya menyiapkan	3 minit 30 saat
	Murid 9	10 minit 15 saat	3 minit 49 saat
	Murid 10	11 minit 20 saat	2 minit 55 saat

5. PERBINCANGAN

Idea bahan bantu mengajar ini boleh juga diperluaskan untuk subjek yang lain sebagai contoh Rekabentuk Teknologi (RBT). Dengan menggunakan pendekatan ini, guru dapat membantu murid mengembangkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang konsep-konsep dalam STEM, serta menyediakan mereka dengan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam bidang-bidang yang semakin penting ini.

6. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan penggunaan *Interactive EZ Circuit* sebagai bahan bantu mengajar di SK Methodist Pelabuhan Klang terbukti lebih berkesan sesuai digunakan sebagai bahan bantu pelajar tambahan di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ketepatan dan kualiti bahan bantu mengajar yang dihasilkan juga memenuhi jangkaan dan mendapat maklum balas positif dari murid. Penggunaan bahan bantu mengajar ini juga menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan minat murid terhadap mata pelajaran sains.

Rujukan

- Basiron, I. (2012). *Kesan kaedah pengajaran multimedia interaktif dalam pengajaran seni visual*. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Laporan Projek Sarjana.
- Ibrahim, K. (2013). *Amalan penggunaan Bahan Bantu Belajar (BBB) berasaskan multimedia dalam kalangan guru Bahasa Arab J-QAF di daerah Muar*. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Laporan Projek Sarjana Muda.
- Jasmi, K. A., Ilias, M. F., Tamuri, A. H., & Mohd Hamzah, M. I. (2011). Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia. *Journal of Islamic and Arabic Education*, 3(1), 59-74.
- Mahidi, M. M. (2011). *Pembangunan bahan bantu mengajar berasaskan e-peta minda bertajuk "The reactivity series of metals and its applications" untuk Kimia Tingkatan Lima* (Unpublished Master's Thesis). Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
- Sakinah, Siti. (2018). Keberkesanan penggunaan alat bantu mengajar interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran asas pengaturcaraan. *Jurnal Penyelidikan Dedikasi*, 15.
- Sekaran, U. (2003). *Research methods for business: A skill-building approach*. (4th ed.) USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Zainal Azir, N. A. (2017). *Simulasi Ahu Blower sebagai ABBM*. Doctoral Dissertation, Tesis Ijazah Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.